

Воробей Р.Б.,
кандидат наук із державного управління,
доктор філософії (PhD)
директор Державного архіву Чернігівської області
(Україна, Чернігів), super.vraisa@ukr.net

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ГУБЕРНСЬКИЙ ТА ПОВІТОВІ СТАРОСТИ ПЕРІОДУ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

У статті на прикладі конкретних архівних документів фонду Чернігівського губернського старости наводяться приклади регіональних особливостей функціонування Української Держави періоду гетьманату. Окреслюються основні функції губернського та повітових старост, а також порядок побудови їх взаємовідносин у вирішенні кадрових, фінансових та інших питань на рівні губернії.

В Україні питання формування місцевих виконавчих структур гетьманської України 1918 року в різні роки вивчали: В. Галатир і В. Лозовий, Д. Дорошенко, С. Калитко, С. Коник, О. Мироненко, Р. Пиріг, Т. Марченко, І. Яременко та інші.

Мета статті – на базі архівних документів проаналізувати окремі аспекти становлення та визначення кола функціональних обов'язків керівних посад на рівні губерній та повітів – губернських та повітових старост періоду Української Держави на прикладі Чернігівської губернії. Зауважимо, справи фонду Чернігівського губернського старости складаються головним чином з листування Міністерства внутрішніх справ Української Держави з губернським старостою, а також губернського старости з повітовими старостами та міськими і земськими органами місцевого самоврядування з питань фінансового забезпечення, соціально-економічного розвитку губернії.

Методологічна основа і методи дослідження. Поставлені завдання вирішувалися за допомогою комплексу загальних взаємодоповнюючих наукових методів, серед яких: системний; історичний, який дав змогу в динаміці вивчити процеси створення і розвитку інституцій губернських та повітових старост на базі архівних документів Державного архіву Чернігівської області; порівняльний, що застосовувався для визначення окремих аспектів новостворених обов'язків губернських старост тощо.

Ключові слова: гетьманат, Чернігівський губернський староста, повітовий староста, земська управа.

Vorobey R.B.,
PhD in Public Administration,
Director of State Archives of Chernigiv region
(Ukraine, Chernigiv), super.vraisa@ukr.net

Chernihiv province and county ages of the period of the Ukrainian state

The article examines the regional features of the functioning of the Ukrainian State during the Hetmanate period on the example of specific archival documents of the Chernihiv Provincial Starost Fund. The main functions of the provincial and county elders are outlined, as well as the procedure for building their relationship in resolving personnel, financial and other issues at the provincial level.

In Ukraine, the formation of local executive structures of Hetman Ukraine in 1918 was studied in different years by: V. Galatyr and V. Lozovy, D. Doroshenko, S. Kalytko, S. Konik, O. Myronenko, R. Pirig, T. Marchenko, I. Yaremenko and others.

The purpose of the article is to analyze some aspects of formation and definition of functional responsibilities of managerial positions at the level of provinces and counties - provincial and county elders of the period of the Ukrainian State on the example of Chernihiv province. It should be noted that the affairs of the Chernihiv Provincial Starost Fund consist mainly of correspondence between the Ministry of Internal Affairs of the Ukrainian State and the Provincial Starost, as well as the Provincial Starost with county starost and city and zemstvo local governments on financial support and socio-economic development of the province.

Methodological basis and research methods. The set tasks were solved by means of a complex of the general complementary scientific methods, among which: system; historical, which made it possible to study in dynamics the processes of creation and development of institutions of provincial and county elders on the basis of archival documents of the State Archives of Chernihiv region; comparative, which was used to determine certain aspects of the newly created responsibilities of provincial elders, etc.

Key words: *hetmanate, Chernihiv provincial headman, county headman, zemstvo administration.*

Постановка проблеми. Історичний досвід державотворення України в різні історичні періоди є завжди корисним для розуміння шляхів сучасних процесів реформування. У період правління гетьмана Скоропадського відбувалася спроба відродження української державності. У цей достатньо невеликий за хронологією час, квітень-грудень 1918 року, в Україні формується вертикаль влади, що була спрямована на встановлення більшого контролю за діяльністю земств та міських дум. Така жорстка політика щодо демократичних структур призводила до зменшення можливостей самостійної діяльності територіальних громад, що викликало певне незадоволення в суспільстві. Особливо цікавий цей досвід на сучасному етапі Українського державотворення, коли відбувається реформування місцевих органів влади з отриманням як більш широких повноважень і фінансових можливостей, так і з набуттям значно більшої відповідальності перед мешканцями громад.

Виклад основного матеріалу. У квітні 1918 р. на скликаному за ініціативою «Союзу земельних власників» з'їзді українських хліборобів в Києві було проголошено *Гетьманом України Павла Скоропадського*.

Для періоду гетьманства характерним є розвиток інституту *державної служби*. Всі, хто перебував чи вступав на державну службу, а також військові й судді мали принести «урочисту обітницю» на вірність Українській Державі.

У губерніях, повітах призначалися *старости*, яким належала вся повнота влади на місцях, поновлювався колишній інститут земських начальників, утворювалися повітові та губернські ради у сільських справах. Зауважимо, що губернський староста в Українській Державі 1918 року – це назва глави адміністрації губернії, який призначався гетьманом.

10 серпня 1918 р. було затверджено закон про штати та склад управлінь губернських і повітових старост та асигнування на їх утримання [8]. Канцелярії губернаторів перейменовувалися на управління губернських старост.

Одним із напрямів діяльності інституту губернських старост стало посилення контрольно-розпорядчих функцій старост, внаслідок чого вони «перетворилися на маленьких гетьманів на місцях» [3, с. 326]. Міськими і земськими справами в губернії займалася Канцелярія губернського старости.

Чернігівський губернський староста підпорядковувався Міністерству внутрішніх справ; у повітах Чернігівської губернії були створені повітові старости: Городнянський, Кролевецький, Новозибківський, Конотопський, Козелецький, Путивльський, Суражський,

Рильський, Новгород-Сіверський, Чернігівський, Остерський, Глухівський, Борзенський, Стародубський, Сосницький, Ніжинський.

Чернігівський губернський та земські старости припинили свою діяльність у грудні 1918 р. разом із припиненням існування уряду гетьмана Скоропадського.

В Державному архіві Чернігівської області зберігаються документи фонду «Чернігівський губернський староста Української держави», що містять як загальнодержавні директиви щодо етапів будівництва нового устрою держави, так і управлінські документи місцевого рівня. Це – циркуляри Міністерства внутрішніх справ, постанови Ради Міністрів, затверджені гетьманом Скоропадським, циркуляри Чернігівського губернського старости і Чернігівського губернського комісара, листування з повітовими земськими управами і повітовими старостами про призначення пенсій і інших соціальних виплат, про затвердження кошторисів на міські потреби, про організацію роботи міліції у повітах і містах, про вибори в земські повітові управи, списки службовців канцелярії повітових старост тощо.

Перший за хронологією документ цього періоду, що зберігається в архіві, датований 31 травня 1918 р. Це – циркуляр Чернігівського губернського старости, адресований земським управам і міським громадським управлінням Чернігівської губернії щодо необхідності терміново надати чіткі і повні дані про необхідне фінансування на потреби установ всеукраїнських спілок міст і земств, що відали справами громадського призріння, а також про необхідну кількість коштів для видачі субсидій органам міського і земського самоуправління для справ громадського призріння. Окрім того, у циркулярі було висловлено побажання надати список установ органів попечительства і окреслити коло їх діяльності [9, арк. 1].

Наступний документ від 28 червня 1918 р., стосується він питань медичного забезпечення Чернігівської губернії. Це – циркуляр Чернігівського губернського старости Української держави земським управам і міським громадським управлінням Чернігівської губернії про необхідність термінового надання інформації, запитуваної міністром народного здоров'я Української держави щодо фінансових потреб губернії на утримання медичних установ губернії. «Просимі дані необхідно отримати у можливо найближчий час, бо від їх надання в Міністерство залежить отримання засобів на існування таких установ» [2, арк. 27].

Низка документів фонду врегульовує порядок звернень міських та земських органів самоврядування до Міністерства внутрішніх справ. Прикладом може бути Обіжник департаменту самоврядування Міністерства внутрішніх справ від 21 червня 1918 року до Чернігівського губернського старости з приводу того, що місцеві органи самоврядування звертаються до департаменту безпосередньо з різноманітними проханнями, що не відповідає порядку звернень до органів вищого рівня. В Обіжнику міститься прохання всі звернення спочатку направляти до губернського старости для узагальнення, а потім повним комплектом документів з поясненнями і заключенням старости у 14-ти денний термін направляти до Міністерства внутрішніх справ [9, арк. 9].

У свою чергу, губернський староста звертається циркуляром від 28 червня 1918 р. до земських управ і міських громадських управлінь щодо порушення ними порядку звернень до вищих органів влади, наголошуючи на тому, що відповідно до статті 85 Закону від 9 червня 1917 р. про зміни положення про губернські і повітові земські установи і статті 81 закону 21 вересня 1917 р. про зміни міського положення, постанови земських зібрань і міських дум, які потребують затвердження міністра внутрішніх справ, повинні бути представлені йому губернськими старостами з їх власним заключенням у двотижневий термін з часу їх отримання. «Насправді, органи місцевого самоврядування Чернігівської губернії часто надсилають документи, минуючи губернську владу, що є неприпустимим» [9, арк. 7].

Міністерство внутрішніх справ опікувалося також питаннями цільового використання державних коштів на рівні губерній. Для прикладу наведемо документ – Обіжник департаменту

місцевого самоврядування Міністерства внутрішніх справ «До всіх губерніяльних старостів і мійських отаманів» від 12 серпня 1918 р., в якому йдеться про те, що за інформацією міністра юстиції, деякі земства відмовляються від виплати коштів мировим суддям на наймання помешкань для облаштування камер та житла. Тому міністр внутрішніх справ звертається до губерньських старост з проханням зробити всім «земським самоврядуванням» відповідні розпорядження гостро дотримуватися статті 10 Престанови Тимчасового Уряду від 4 травня 1917 р., де зазначено, щоб «припинити відпуск із Державної скарбниці грошей на наймання помешкань і камер мирових суддів в губерніях Київській, Подільській і Волинській, переклавши обов'язки по задоволенню цих суддей вказаним постачанням на місцеві мійські та земські установи на загальних умовах, котрі зазначені в примітці 2 до додатку 5 статті 238 «Учреждения судебных установлений» Т.16. Ч.1 [9, арк. 27].

Одними з пріоритетних питань діяльності губерньських старост вважалися збір та аналіз статистичних даних соціально-економічного, демографічного, культурно-освітнього стану губернії. Зауважимо, що діяльність та склад документів Чернігівського губерньського статистичного комітету на початку ХХ століття заслуговують значної уваги, насамперед через змістовність і різноманітність статистичної інформації. Тому серед документів фонду Чернігівського губерньського старости зустрічається достатньо велика кількість листування відділу по земським і міським справам Чернігівського губерньського старости з органами місцевого самоврядування з приводу надання «печатных статистических обследований или материалов, касающихся численности и состава населения и социального, экономического и санитарного положения и т.п.» (6 жовтня 1918 р.) [9, арк. 37].

Велася статистична інформація також щодо штатної чисельності земських і міських управ, як наприклад, за наступними критеріями: «з кількох членів складається міська управа; чи члени суть по виборам (коли відбувся їх вибір); чи члени суть по призначенню (ким призначені і коли); освітній ценз членів управи і їх соціальне становище; скільки і які відділи входять в склад управи; хто керує кожним відділом, з якою освітою; з кількох осіб складається канцелярія кожного відділу» [9, арк. 40].

На відповідальності губерньських старост знаходилися в більшості і майнові питання, зокрема, що стосувалися майна «військового часу». 19 червня 1918 р. на губерньських старост був розісланий документ, затверджений гетьманом Скоропадським, що має назву «Обов'язкова постанова Головноуповноваженого по управлінню і ліквідації інституцій та організацій військового часу», ухвалена Радою Міністрів 18 червня 1918 р. Постанова визначала, що «1. Ніяке майно інституцій та організацій військового часу, які отримували кошти з військового фонду, а саме: земського союзу, союзу міст, земгора, господарських та інженерних інституцій військового відомства шляхів, а також Центрального військового промислового комітету не може бути ні продано, ні передано, ні вивезене з складів і взагалі з місць, де це майно знаходиться без мого дозволу, або без дозволу призначених мною уповноважених. 2. Усякий продаж, передача і вивіз вищезазначеного майна, що переводяться в даний момент на території Української держави, мають бути негайно припинені. 3. Особи, винні в порушенні обов'язкової постанови, підлягають арештові до 6 місяців або грошовій карі до 30000 карбованців, крім можливої відповідальності по уголовних законах. 4. Пропоную губерніяльним, повітовим старостам, а також комендантам мати догляд за виконанням цієї постанови, повідомляючи негайно по телеграфові про порушення її» [9, арк. 44].

Кадрові питання на території губернії також вирішувалися за дозволом чи погодженням губерньського старости. Для прикладу та підтвердження маємо декілька архівних документів, що демонструють процедуру звільнення та прийняття на посаду члена Чернігівської Губерньської земської управи. Так, 5 жовтня 1918 р. голова Чернігівської губерньської земської управи звертається листом до Чернігівського губерньського старости з повідомленням, що

відповідно до заяви члена управи А.А. Барановського про звільнення його з посади, управа, керуючись законом Українського Уряду від 16 вересня 1918 р., на колегіальному засіданні 5 жовтня 1918 р. постановила звільнити А.А. Барановського від посади члена управи, про що було повідомлено губернському старості та висловлено прохання про затвердження цієї постанови. При цьому направлялася виписка з журналу Чернігівської губернської земської управи про звільнення за підписом голови Управи [6, арк. 3, 6]. На що Чернігівський губернський староста надіслав письмове погодження від 17 жовтня 1918 р. за своїм підписом [6, арк. 5]. А вже 22 жовтня 1918 р. Чернігівська губернська земська управа звертається до губернського старости з проханням про затвердження призначення членом правління губернської земської каси дрібного кредиту Б.М. Веріго, додаючи до листа його послужний список та виписку з журналу Чернігівської губернської земської управи від 21 жовтня 1918 р. про обрання його на посаду. 26 жовтня 1918 р. Чернігівський губернський староста затвердив це призначення [6, арк. 5].

Губернські старости вирішували і питання підвищення чиновникам окладів чи виділення одноразової допомоги на рівні губерній. В Державному архіві Чернігівської області зберігається справа Чернігівського губернського правління «Про выдачу пособий чиновникам подведомственных учреждений губстарост», що розпочинається з документу від 14 червня 1918 р., направлений на Чернігівського губернського старосту з департаменту загальних справ Міністерства внутрішніх справ. У листі зазначалося, що до Міністерства внутрішніх справ надходять звернення «про скрутне матеріальне становище в деяких губернських і повітових інституціях урядовців, одержуючих малу місячну платню, не відповідаючи дорожнечі на предмети першої необхідності» [7, арк. 2]. У даному випадку було запропоновано надіслати списки урядовців всіх підлеглих інституцій з метою виділення одноразової допомоги із зазначенням назви посади, розміру місячної платні, з якого року на посаді, коли і в якому розмірі раніше надавалася допомога і з яких коштів, а також пропонований розмір допомоги. У цій справі зібрані пропозиції з губернських та повітових установ за вказаними параметрами, що надійшли на ім'я Чернігівського губернського старости. Ця справа цікава не тільки фактом порушення питання підвищення матеріального забезпечення чиновників державних установ, а ще й тим, що можна проаналізувати персональний склад працівників названих установ.

Ряд документів фонду Чернігівського губернського старости дозволяє прослідкувати процедуру підвищення окладів для чиновників Чернігівської губернської земської управи. Спочатку відбулося засідання управи, на якому було розглянуто ходатайство чиновників щодо підвищення окладів через значне здорожчання предметів першої необхідності, про що детально записано у журналі Чернігівської губернської земської управи від 1 листопада 1918 року. Після наведення конкретних прикладів підвищення цін на різного роду продуктів, управа прийняла постанову про підвищення окладів, про що із супровідним листом направила клопотання про її затвердження на адресу Чернігівського губернського старости, на яке листом від 6 листопада отримала позитивну відповідь [6, арк. 14–16].

З Чернігівським губернським старостою узгоджували практично усі питання забезпечення життєдіяльності на території повітів повітові старости. Це стосувалося як економічного блоку питань, так і суспільно-політичного аспекту. Наприклад, серед листування Чернігівського губернського старости з повітовими старостами знаходимо цікаву інформацію про політичні погляди деяких осіб, обраних в дільничні та мирові судді Рильського повіту Чернігівської губернії. Рильський повітовий староста звертається до губернського старости з проханням про звернення до міністра юстиції щодо визнання виборів судей недійсними через те, що вибори були проведені «под влиянием и давлением Рильской Советской власти» і, як виявилось, деякі із судей мали активну діяльність в роботі органів радянської влади. До

звернення надається список осіб, обраних у грудні 1917 року у судді черговими Рильськими повітовими земськими зборами (документ датований 8 липня 1918 р.) [4, арк. 22–23].

Інший документ, від 24 липня 1918 р., стосується питання фінансової допомоги з боку губернії, в данному випадку, Стародубському повіту. Стародубський староста звертається до Чернігівського губернського старости з проханням про виділення додаткового фінансування на утримання в повіті лікарень і обслуговування телефонного зв'язку, на що від губернського старости надійшла позитивна відповідь [5, арк. 40–41 зв.].

Погодження губернського старости потребувало навіть таке питання, як можливість продовження курсів підготовки вчителів народних класів у Кролевецькому повіті за рахунок коштів, виручених від продажу спирту. Таке рішення було прийнято постановою Кролевецької повітової земської управи і разом з копією протоколу її засідання направлене клопотання на ім'я губернського старости про його погодження [4, арк. 17–19 зв.].

Зауважимо, що з боку губернських служб здійснювався постійний контроль щодо виконання повітових кошторисів та витрачання коштів, адже копії кошторисів повітових земств Чернігівської губернії надсилалися на канцелярії губернського старости, що зводило до мінімуму можливість самоврядних органів самостійного використання коштів та прийняття відповідних рішень [1].

Висновки. Отже, на прикладі документів фонду Чернігівського губернського старости Української Держави наводяться окремі функції цього нововведеного інституту влади гетьманського періоду в історії Української Держави. Переконаємося у значному посиленні контролю з боку губернських структур по відношенню до самоврядних. Вбачаємо прагнення розбудувати ефективну модель місцевого управління шляхом усунення демократичних органів місцевого самоврядування та створення сильної авторитарної влади, у тому числі через впорядкування структури місцевих управлінських установ, вирішення питання їх штатів, розширення повноважень губернських старост, які були представниками уряду в регіонах та здійснювали вищу адміністративну владу.

Список використаних джерел

1. Копии смет расходов и доходов, перечень прихода и расхода, раскладка, объяснительная к ним записка и смета специальных капиталов Стародубского уездного земства Черниговской губернии на 1918 год. *Держархів Чернігівської області*. Ф. 1785. Оп. 1. Спр. 107. 94 арк.
2. Копии циркуляров Министерства Внутренних Дел и Черниговского губернского старосты: о работе органов местного самоуправления, о выдаче материальной помощи школьникам и другие вопросы. *Держархів Чернігівської області*. Ф. 1785. Оп. 1. Спр. 1. 35 арк.
3. Мироненко О. Національне владування в губерніях, повітах, містах і волостях Української держави. *Мала енциклопедія етнодержавознавства*. К.: «Генеза»; «Довіра», 1996. С. 326–328.
4. Переписка с уездными старостами Черниговской губернии: об упразднении арестного дома в г. Конотопе, о курсах для подготовке учителей народных школ, о выборах мировых судей, о переселении волости из м. Воронеж в с. Локотки Глуховского уезда, об организации милиции и другим вопросам. *Держархів Чернігівської області*. Ф. 1785. Оп. 1. Спр. 48. 57 арк.
5. Переписка с Черниговской казенной палатой, губернским старостой, Рильским уездным старостой, департаментом местного самоуправления и др. о выборах представителя губернского земства в совет местного отдела государственного земельного банка, взыскании с волосных сборщиков недоимок подоходного, промыслового и других государственных налогов, сборов и пошлин; о разрешении Рильской земской управе использовать денежные средства губернской управы и др. *Держархів Чернігівської області*. Ф. 1785. Оп. 1. Спр. 84. 90 арк.

6. Протоколы заседаний Черниговской земской управы. Переписка с Черниговским губернским старостой о прибавке содержания служащим, об увольнении некоторых чинов управы и др. *Держархів Чернігівської області*. Ф. 1785. Оп. 1. Спр. 39. 24 арк.

7. Списки служащих уездных старостатов Черниговской губернии и чиновников державной варты. *Держархів Чернігівської області*. Ф. 1785. Оп. 2. Спр. 2. 233 арк.

8. Українська Держава (квітень – грудень 1918 року). Документи і матеріали. У двох томах. / Упоряд. Р. Пиріг (керівник) та ін. К.: Темпора, 2015. Т. 1. 790 с.; Т. 2. 442 с.

9. Циркуляры департамента местного самоуправления, Черниговского губернского старосты и других: о запрещении отдельным відомствам заключать торговые соглашения с Советской Россией вплоть до установления такового мирной делегацией и Советом Министров Украины; о запрещении продажи имущества ликвидированных учреждений военного времени; о предоставлении права земским управам призводить рас кладку и расчеты поземским денежным и натуральным повинностям, ввиду невозможности созыва земских собраний и др./ *Держархів Чернігівської області*. Ф. 1785. Оп. 1. Спр. 3. 44 арк.

References

1. Копии смет расходов и доходов, переchen prixoda i rasxoda, raskladka, obysnitelnay k nim zapiska i smeta spezialnykh kapitalov Starodubskogo uездного zemstva Chernigovskoy gubernyy na 1918 god. [Copies of estimates of expenses and incomes, the list of income and expenses, the layout, the explanatory note to them and the estimate of special capitals of the Starodub district zemstvo of the Chernihiv province for 1918.] *Derzharkhiv Chernihivskoyi oblasti* [State Archive of Chernihiv oblast]. F. 1785. Op.1. Spr. 107. 94 ark. [in Russian].

2. Копии tsyrkulyarov Ministerstva Vnutrennix Del i Chernigovskogo starosty: o rabote organov mestnogo samoupravleniy, o vidache materialnoy pomoshchi shkolnikam i drugie voprosy [Copies of circulars of the Ministry of Internal Affairs and the Chernihiv provincial headman: on the work of local governments, on the issuance of material assistance to schoolchildren and other issues]. *Derzharkhiv Chernihivskoyi oblasti* [State Archive of Chernihiv oblast]. F. 1785. Op. 1. Spr. 1. 35 ark. [in Russian].

3. Mironenko, O. (1996). Nazionalnye vladuvanny v guberniyh, povitah, mistah i volostyah Ukrainy. *Mala enzyklopediy etnderzavoznavstva – Small encyclopedia of ethno-state studies*. K.: “Geneza”; “Dovira”, 326–328. [in Ukrainian].

4. Perepiska s uездными starostami Chernigovskoy gubernii; ob uprazhnenii arestnogo doma v g. Konotope, o kursakh uchiteley narodnykh shkol, o viborax mirovix sudey, o pereselenii volosti iz m. Voroneza v s. Lokotki Glukhovskogo uyezda, ob organizatsii militzii i drugim voprosam. [Correspondence with the county elders of the Chernihiv province: on the abolition of the detention center in Konotop, on training courses for teachers of public schools, on the election of justices of the peace, on the relocation of the parish from Voronezh to the village Lokotki of Glukhov uyezd, about the organization of militia and other questions]. *Derzharkhiv Chernihivskoyi oblasti* [State Archive of Chernigiv oblast]. F. 1785. Op.1. Spr. 48. 57 ark. [in Russian].

5. Perepiska s Chernigovskoy kazennoy palatoy, gubernskim starostoy, Rylskim uездным starostoy, departamentom mestnogo samoupravleniy i dr. o vyborax predstavately gubernskogo zemstva v sovet mestnogo otdela gosudarstvennogo zemelnogo banka vzyskaniy s volosnykh sborshchikov nedoimok podokhodnogo, promislovogo i drugikh gosudarstvennykh nalogov, sborov i poshlin; o razreshenii Rylskoy zemskoy uprave ispolzovat denezhnyye sredstva gubernskoy upravy i dr. [Correspondence with the Chernihiv State Chamber, the provincial headman, the Rylsk district headman, the department of local self-government, etc. on the election of a representative of the provincial zemstvo to the advance of the local department of the state land bank, collection of income, industrial and other state taxes, fees and duties; on the permission of the Rylsk zemstvo administration to use funds of the

provincial administration, etc]. Derzharkchiv Chernihivskoyi oblasti [State Archive of Chernigiv oblast]. F. 1785. Op.1. Spr. 84. 90 ark. [in Russian].

6. Protokoly zasedaniy Chernyhovskoy zemskoy upravy. Perepyska s Chernyhovskym hubernskym starostoy o prybavke sodержaniya sluzhashchym, ob uvolnenyy nekotorykh chynov upravy y dr. [Minutes of meetings of the Chernihiv Zemstvo. Correspondence with the Chernihiv provincial headman about the increase of the maintenance to employees, about dismissal of some ranks of council, etc.] Derzharkchiv Chernihivskoyi oblasti [State Archive of Chernigiv oblast]. F. 1785. Op.1. Spr. 39. 24 ark. [in Russian].

7. Spysky sluzhashchykh uездnykh starostatov Chernyhovskoy hubernyy y chynovnykov derzhavnoy varty. [Lists of employees of county elders of the Chernihiv province and officials of the state guard]. Derzharkchiv Chernihivskoyi oblasti. [State Archives of Chernihiv region]. F. 1785. Op. 2. Spr. 2. 233 ark. [in Russian].

8. Pyrih, R. (Ed.). (2015). Ukrayinska Derzhava (kviten – hruden 1918 roku). Dokumenty i materialy. U dvokh tomakh. [Ukrainian State (April – December 1918). Documents and materials. In two volumes. / Order. R. Pyrih (supervisor)]. K.: Tempora. Vol. 1. 790 p.; Vol. 2. 442 p.

9. Tsyrukulyary departamenta mestnoho samoupravlenyya, Chernyhovskoho hubernskoho starosty y druhykh: o zapreshchenyy ot delnym vidomstvam zaklyuchat torhove sohlasheniya s Sovetskoy Rossyey vplot do ustanovlenyya takovoho myrnoy delehatsyey y Sovetom Mynystrov Ukrayny; o zapreshchenyy prodazhy ymushchestva lykvydyrovannykh uchrezhdenyy voennoho vremeny; o predostavlenyy prava zemskym upravam pryzvodyt ras kladku y raschety pozemskym denezhnym y naturalnym povynnostyam, vvydu nevozmozhnosity sozyva zemskykh sobranyy y dr. [Circulars of the Department of Local Self-Government, Chernihiv Provincial Starost and others: on the prohibition of certain agencies to conclude trade agreements with Soviet Russia until the establishment of such a peaceful delegation and the Council of Ministers of Ukraine; on the prohibition of the sale of property of liquidated wartime institutions; on granting the right to zemstvo administrations leads to the distribution and calculations of zemstvo monetary and in-kind duties, due to the impossibility of convening zemstvo assemblies, etc. of the State Archives of the Chernihiv region]. Derzharkchiv Chernihivskoyi oblasti. [State Archive of Chernigiv oblast]. F. 1785. Op.1. Spr. 3. 44 ark. [in Russian].